

**KORRUPCIYAǵA QARSÍ GÚRESIW - MÁMLEKET SIYASATÍNÍN
TIYKARGÍ BAǒDARÍ**

Amanova N.

Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti, Milliy ideya, ruwxıylıq tiykarları hám huqıq tálimi bakalavr tálim baǒdarı 2-kurs talabası

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15643760>

Ózbekstan Respublikası Konstituciyasınıń 54-stat`yasında “Insanniń huqıq hám erkinliklerin támiynlew mámlekettiń joqarı maqseti bolıp tabıladı.

Mámleket insan hám de puqaranıń Konstituciya hám nızamlarda bekkemlengen huqıqları hám erkinliklerin támiynleydi” dep kórsetip ótilgen.

Insan huqıq hám erkinliklerin támiynlew, huqıqiy tiykar jaratıwda, korrupciyanıń aldın alıwda keyingi jıllar dawamında mámleketimizde bir qansha ilajlar ámelge asırılmaqta.

Ózbekstan Respublikası Prezidenti Shavkat Mirziyoev 2025-jıl 5-mart kúni Korrupciyaǵa qarsı gúresiw milliy keńesi jıynalıısında qatnastı. Jıynalısta jurtımızda korrupciyadan jiraq ortalıq jaratıw boyınsha islengen jumıslarǵa baha berilip, kelesi wazıypalar belgilendi.

Korrupciyanıń aldın alıw – mámleket xızmetine profesional hám pidayı kadrlardı tańlaw hám de olardı “hadallıq vakcinası” menen emlewden baslanadı. Usı sebepli jumısqa alıwdaǵı tártip hám jantasıwları turaqlastırw boyınsha tapsırmalar berildi.

“Hámmemiz birden-bir kúsh bolıp háreket etsek, álbette, úlken jaqsı nátiyjege erisemiz. Usı sebepli máhálle aktivleri, nuranıylar, zıyalılar, jazıwshı hám shayırlar, sanaat hám mádeniyat xızmetkerleri, isbilermenler, ataqlı shaxslar, basshılar, deputat hám senatorlar – ulıwma pútin jámáátshilik birlesip, korrupciyaǵa “jámiyet denesindegi saratan” sıpatında qarawı kerek, - dedi Shavkat Mirziyoev.

Jıynalısta mámleketimiz basshısı 55 anıq maqsetke baǒdarlangan usınıslardı alǵa súrdi.

Olar shegarasında 5 nızam, 12 párman hám qararlar islep shıǵıladı. Korrupciyaǵa qarsı gúresiwde parlament, Milliy hám aymaqlıq keńesler, puqaralıq jámiyeti institutlarınıń roli asırılıwı atap ótildi.

Korrupciyanıń tiykarına 3 sebebi bar, olar tómendegiler:

1. Ekonomikalıq – mámleket xızmetkerleriniń tómen aylıǵı, olardıń isbilermen hám puqaralar iskerligine tásir kórsetiwde joqarı wákilligi.

“JASLARDIŃ ILIMDE TUTQAN ORNI” atamasındađı XV respublikalıq ilimiy teoriyalıq konferenciya

2. Institutcional – mámleket basqarmaları ishindegi jabıqlıq, esabatlar sistemasındađı qosıp jazıwlar, nızamshılıq sistemasındađı ashıq-aydınlıqtıń joqlıđı, mámleketiń kúshsiz kadrlar siyasatı.

3. Sociallıq-mádeniy - jámiyettiń intizamsızlıđı, puqaralardıń tártipsizligi hám xabarğa iye emesligi, jámáátshilik passivligi.

Korruptsiyağa qarsı gúresiw barasında 2017-jıl 3-yanvarda Ózbekstan Respublikasınıń “Korruptsiyağa qarsı gúresiw haqqında”đı nızamı qabıl etildi. Nızam 6 bap, 34 statyadan ibarat. Onda Ózbekstan Respublikasında korruptsiyağa qarsı gúresiw siyasatınıń tiykarđı bađdarları belgilep berilgen hám “korruptsiya”, “korruptsiyağa tiyisli huqıqbuzarlıq”, “mápler toqnasıwı” sıyaqlı tiykarđı túsinikler, korruptsiyağa qarsı gúrestiń tiykarđı principi bul boyınsha mámleket siyasatı, korruptsiyağa qarsı gúresiw boyınsha basqarmalar aralıq komissiyalar hám mámleketiń wákillikli organları, mámleketlik emes, kommerciyalıq emes shólkemleri, galaba xabar quralları qatnasıwı, xalıqtıń korruptsiyağa qarsı gúresiw tarawındađı huqıqiy sana hám huqıqiy mádeniyatın jetilistiriw hám tađı basqalar kórsetip ótilgen.

Korruptsiya – shaxstıń óz lawazım yaqi xızmet dárejesinen jeke máplerin yamasa ózge shaxslardıń máplerin gózlep materiallıq yaqi materiallıq emes payda alıw maqsetinde nızamğa qarsı ráwishte paydalanıwı, tap sonday bunday paydanı nızamğa qarsı ráwishte usınıw.

Korruptsiyağa qarsı gúresiwdiń tiykarđı principi tómendegilerden ibarat:

- nızamshılıq,
- puqaralardıń huqıqları, erkinlikleri hám nızamlı mápleriniń ústiniligi,
- ashıqlıq hám anıq-aydınlıq,
- sistemalıq,
- mámleket hám puqaralıq jámiyetiniń birge islesiwı,
- korruptsiyanıń aldın alıwğa tiyisli shara-ilajlar ústinligi,
- juwapkerliktiń tiyisliligi.

Korruptsiyağa qarsı gúresiw tarawındađı mámleket siyasatınıń tiykarđı bađdarları tómendegilerden ibarat:

- xalıqtıń huqıqiy sana hám huqıqiy mádeniyatın jetilistiriw, jámiyetti korruptsiyağa qarata ayawsız qatnastı qalıplestiriw,

- mámleket hám jámiyet turmısınıń barlıq tarawlarında korruptsiyanıń aldın alıwğa tiyisli shara-ilajlardı ámelge asırıw,

- korruptsiyağa tiyisli huqıqbuzarlıqlardı óz waqtında anıqlaw, olarğa shek qoyıw, olardıń aqıbetlerin, olarğa imkan beriwshi sebepler hám shárt-sharayatlardı

“JASLARDIŃ ILIMDE TUTQAN ORNI” atamasındaǵı XV respublikalıq ilimiy teoriyalıq konferenciya

sheshiw, korrupciyaǵa tiyisli huqıqbuzarlıqlardı islegenlik ushın juwapkerliktiń tiyisliligi principin támiynlew.

Ózbekstan Respublikasınıń “Korrupciyaǵa qarsı gúresiw haqqında”ǵı nızamınıń 21-statyasına muwapıq mámleket organlarınıń xızmetkerleri lawazım yaki xızmet minnetlemelerin orınlaw waqtında mápler toqnasıwına alıp keletuǵın yaki alıp keliwi múmkin bolǵan jeke mápdarlıǵı jol qoyılmawı kerekligi kórsetip ótilgen.

2024-jıl 5-iyunda Ózbekstan Respublikasınıń “Mápler soqlıǵısıwı haqqında”ǵı nızamı qabıl etildi.

Mápler soqlıǵısıw – shaxstıń jeke mápdarlıǵı onıń óz lawazım yaki xızmet minnetlemelerin lazım dárejede orınlawǵa tásir kórsetip atırǵan yamasa tásir kórsetiwi múmkin bolǵan hám de jeke mápdarlıq penen puqaralardıń, shólkemlerdiń, jámiyettiń yaki mámlekettiń huqıqları, nızamlı mápleri ortasındaǵı qarama-qarsılıq júzege kelip atırǵan yaki júzege keliwi múmkin bolǵan jaǵday.

2024-jıl 6-dekabrde kúshke kirgen “Mápler soqlıǵısıwı haqqında”ǵı nızam jámiyet hám mámleket ushın úlken áhmiyetke iyep bolıp, onıń qabıl etiliwi ashıqlıq hám anıq-aydınlıqtı támiynlew, sonday-aq, korrupciya sıyaqlı, keri jaǵdaylardı sheshiwde sezilerli orın iyeleydi.

Bul nızam mápler soqlıǵısıwın tártipke salıw, oǵan tiyisli qatnasıqlardı anıqlaw, mápler soqlıǵısıwı haqqında xabardı áshkara etiw hám onı sheshiw boyınsha shara-ilajlardı belgileydi. Sonday-aq, nızam mámleket shólkemlerindeki xızmetkerlerdiń huqıq hám minnetlemelerin anıq tártipke saladı.

Bul dáslep hár qanday tarawdaǵı rawajlanıw illeti bolǵan korrupciya jaǵdaylarınıń aldın aladı, yaǵnıy shaxstıń óz lawazım yaki xızmet dárejesin jeke mápleri maqsetinde nızamǵa qarsı ráwishte paydalanıwı jolındaǵı is-háreketleriniń bir bólegin sheshedi, mámleket byudjetiniń (xalıq qarjısı) nızamsız ózlestiriliwiniń aldın aladı, mámleket shólkemlerinde miynet qatnasıqları hám mámleket satıp alıwlarınıń ashıqlıǵı hám anıq-aydınlıǵı támiyinlenedi.

Ózbekstan Respublikası Jinayat kodeksiniń 210-statyası Para alıw, 211-statyası Para beriw, 212-statyası Para alıw beriwde dáldalshılıq etiw dep ataladı.

Bul statyalarda jazalar barlıǵına birdey belgilengen. Yaǵnıy, birinshi punktı boyınsha bazalıq esaplaw muǵdarınıń eliw barabarınan júz barabarına shekem muǵdarda járiyma yaki eki jıldan bes jılǵa shekem azatlıqtı sheklew yamasa bes jılǵa shekem azatlıqtan ayırıw, ekinshi punktı boyınsha para muǵdarı kóp muǵdarda bolsa bes jıldan on jılǵa shekem azatlıqtan ayırıw, úshinshi punktı boyınsha para muǵdarı júdá kóp muǵdarda bolsa on jıldan on bes jılǵa shekem azatlıqtan ayırıw jazası menen jazalanıwı kórsetip ótilgen.

“JASLARDĪŃ ILIMDE TUTQAN ORNĪ” atamasındađı XV respublikalıq ilimiy teoriyalıq konferenciya

Bunda kóp muđdar degenimiz bazalıq esaplaw muđdarınıń úsh júz barabarınan bes júz barabarına shekem, júdá kóp muđdar degenimiz bazalıq esaplaw muđdarınıń bes júz barabarı hám onnan joqarı bolğan para muđdarları túsiniledi.

Ulıwma alğanda, mámleket organları hám basqa shólkemler korrupciyağa qarsı gúresiw maqsetinde xalıqtıń huqıqıy sanası hám huqıqıy mádeniyatın jetilistiriw, jámiyette korrupciyağa qarsı ayawsız qatnastı qáiplestiriw boyınsha zárúr shara-ilajlar kóriwi, sonıń ishinde korrupciyağa qarsı gúresiw máselelerine tiyisli túsindiriw jumısların ámelge asırıwı, huqıqıy tárbiya hám tálimdi, ilimiy-ámeliy ilajlardı shólkemlestiriwi, oqıw-metodikalıq hám ilimiy ádebiyatlardı islep shıǵıwı tiyis.

Paydalanılğan ádebiyatlar dizimi

1. Ózbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T. Ózbekiston, 2024 y.
2. Ózbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. T., Adolat, 2023 y.
3. Ózbekiston Respublikasi «Korrupsiyaga qarshi kurashish tóǵrisida»gi Qonuni. 2017 yil 3-yanvar.